

DONIESIENIA

Short notes

Odkrycie rzadkiego koliszka *Livia crefeldensis* MINK, 1885 (Hemiptera: Sternorrhyncha, Psylloidea) na Pobrzeżu Bałtyku

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3374397>

Re-discovery of the rare psyllid *Livia crefeldensis* MINK, 1885 (Hemiptera: Sternorrhyncha, Psylloidea) in Pomerania

Koliszki są grupą fitofagów ssących klasyfikowanych w randze nadrodziny Psylloidea LATREILLE, 1802 w rzędzie Hemiptera (BURCKHARDT D. & OUVARD D. 2012. *Zootaxa* 3509: 1–34). Na świecie rozpoznano dotąd ponad 3000 gatunków koliszek (DROHOJOWSKA J. *et al.* 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce: 111–114) i są rozpowszechnione na wszystkich kontynentach kuli ziemskiej. Według najnowszej klasyfikacji BURCKHARDT & OUVARD (2012) w obrębie tej nadrodziny wyróżnia się osiem rodzin: Aphalaridae LÖW, 1879, Psyllidae LATREILLE, 1802, Triozidae LÖW, 1879, Liviidae LÖW, 1879, Carsidaridae CRAWFORD, 1911, Calophyidae VONDRÁČEK, 1957, Homotomidae HESLOP-HARRISON, 1958, Phacopteronidae HESLOP-HARRISON, 1958. Łącznie do czterech pierwszych rodzin w faunie Polski zaliczanych jest 113 gatunków (DROHOJOWSKA J. 2004. Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków 1: 252–254, DROHOJOWSKA J. & GŁOWACKA E. 2011. *Polish Journal of Entomology* 80: 265–275). Najmniej liczna na obszarze naszego kraju jest rodzina Liviidae, obejmująca zaledwie 8 gatunków. Rodzaj *Livia* LATREILLE, 1802 obejmuje obecnie 3 gatunki spośród 4 europejskich (OUVARD D. 2019. Psyl’list – the world Psylloidea database. Available online: www.hemiptera-databases.com/psyllist., DROHOJOWSKA J. 2004. *ibidem*).

Jednym z nich jest bardzo rzadki gatunek *Livia crefeldensis* MINK, 1885 występujący lokalnie na terenie Europy, wszędzie jednak odnotowywany jedynie z pojedynczych stanowisk. W Polsce gatunek ten został odłowiony raz, przez E. Schmidta w roku 1911 (KLIMASZEWSKI S.M. 1963. *Fragmenta Faunictica* 10: 257–270) ze stanowiska w Świętej na Pojezierzu Pomorskim. W 2016, po ponad 100 latach znaleziony został ponownie w Wielkim Kacku na obrzeżach Gdyni:

Pobrzeże Bałtyku: Gdynia - Wielki Kack [CF33], 06.08.2016, 5 samców, 2 samice leg. K. Szawaryn, det. J. Drohojowska. Okazy odłowiono na obszarze zmeliorowanego i zarośniętego roślinnością szuwarową zbiornika, w tym *Carex* sp., która jest rośliną żywicielską tego gatunku. Na niej wczesną wiosną samice składają jaja, z których lęgnące się larwy podczas żerowania silnie zniekształcają liście. Nowe pokolenie pojawia się od połowy lata do wczesnej jesieni. Zimują owady dorosłe. Zebrane okazy znajdują się w kolekcjach autorów.

JOWITA DROHOJOWSKA, Uniwersytet Śląski, Katowice
<https://orcid.org/0000-0002-7668-2242>
jowita.drohojowska@us.edu.pl

KAROL SZAWARYN, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
<https://orcid.org/0000-0002-9329-4268>
k.szawaryn@gmail.com

Accepted: 28 July 2019; published: 22 August 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>